

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007244>

УДК 658.716

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Е.В. Ткаченко,
магистрант 2 курса, кафедры антимонопольного и тарифного регулирования
рынков ФАС
М.Б. Двинский,
к.э.н.,
Сибирский Федеральный Университет,
г. Красноярск

Аннотация: Статья посвящена анализу информационного обеспечения контрактной системы Российской Федерации. В ней рассмотрены основные изменения инструментов государственного регулирования данной области, выделены преимущества и недостатки, а также намечены пути совершенствования механизма.

Ключевые слова: государственные закупки, система ЕИС, реестр, контракт, закон, документация, тендер, информация

INFORMATION SUPPORT FOR PUBLIC PROCUREMENT

E. V. Tkachenko,
2nd year master's student, Department of Antimonopoly and Tariff Regulation of
FAS Markets
M. B. Dvinsky,
Ph.D.,
Siberian Federal University,
Krasnoyarsk

Annotation: The article is devoted to the analysis of information support of the contract system of the Russian Federation. It examines the main changes in the instruments of state regulation in this area, highlights the advantages and disadvantages, and outlines ways to improve the mechanism.

Keywords: public procurement, the EIS system, register, contract, law, documentation, tender, information

Современный этап развития общества характеризуется почти полным переходом от индустриальной модели к информационной, в которой ведущим ресурсом, обеспечивающим нормальное функционирование социума, является информация. События пандемии 2020 года и объявленного по всему миру карантина наглядно это подтвердили, – социум действительно готов к переходу к работе в условиях виртуального пространства с минимизированием фактического личного присутствия человека. Организация трудовой деятельности на удаленном доступе, дистанционного обучения школьников, переход на сайт государственных услуг почти по всем видам государственного взаимодействия с населением, – все это доказывает, что переход от прежних классических личных взаимодействий к взаимодействиям, опосредованным сетью интернет произошел.

Это радикальным образом влияет на организацию взаимодействия между обществом и государством в целом, а также на осуществлении государственной закупочной деятельности, в частности.

Актуальность исследования информационного обеспечения государственных закупок определяется несколькими факторами, среди которых основными являются, во-первых, важность информационной открытости и прозрачности закупок в сфере контрактной системы и, во-вторых, повсеместная информатизация всех процессов коммерции, которая, в том числе, охватила также и контрактную систему. Вся информация о закупках и тендерная документация в настоящее время размещается на специальных площадках в сети интернет и это стало уже не просто удобным обычаем делового оборота, а установленным законом правилом.

Также следует отметить, что на конец 2020 года Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) действует в 70-ой редакции, только за 2020 год закон был изменен восемь раз [1-5]. В сети появилась особая услуга консультационного характера – уведомление о вносимых в Закон изменениях. Особо сложно участникам контрактной системы иногда воспринять изменения в деятельности информационных систем в сфере закупок: единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), электронных торговых площадок: РТС – тендер, ОТС, Сбербанк – АСТ и т.д., а также внешних систем размещения заказов: ГИСЗ НСО, РИССЗ КК и т.д.

Начало информатизации контрактной системы было положено еще по итогам реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» в 2002 году, когда и были заложены основы большинству информационных систем, в том числе, начал работу официальный сайт zakupki.gov.ru – первый специализированный ресурс, посвященный государственным закупкам. В настоящее время эта система

трансформировалась в ЕИС как единую систему обеспечения закупочной деятельности.

Роль ЕИС для реализации механизма закупок в рамках контрактной системы сложно переоценить, поскольку она позволяет покупателям и продавцам обращаться в едином информационном пространстве, что существенно снижает возможность проявления коррупционных деяний в данной сфере. Кроме этого, унифицированный подход к размещению и поиску информации, обмену данными позволяет существенно экономить время и расходы на предварительную работу, предшествующую непосредственно торгам или закупкам.

Благодаря функционированию ЕИС достигается реализация таких принципов контрактной системы, как ее единства, обеспечения конкуренции, а также ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 6 Закона о контрактной системе). Но основными принципами, реализацию которых обеспечивает ЕИС, являются принципы гласности информации в сфере закупок, а также ее прозрачности и открытости для всех участников контрактной системы. Эти принципы предполагают открытый информационный обмен, а также свободный доступ ко всей достоверной информации о закупках (ст. 7 Закона о контрактной системе) [5-8]. Иными словами, ЕИС является информационной структурой контрактной системы закупок, ее информационным сопровождением.

Информация, которая включена в ЕИС, может быть поделена на информацию об участниках закупках, на информацию о предмете торгов и закупок, а также прочую динамическую и функциональную составляющую, при помощи которой осуществляются закупки в рамках контрактной системы. С функциональной стороны, ЕИС обеспечивает:

- сбор, обработку и систематизацию информации о закупках (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной системе);
- информационное обеспечение различных этапов закупочной деятельности (ч. 3 ст. 4 Закона о контрактной системе);
- обеспечение доступа к информации, а также предоставление (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной системе);
- хранение информации (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной системе);
- использование усиленной неквалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов;
- мониторинг закупок (ст. 97 Закона о контрактной системе);
- контроль за соответствием информации, содержащейся в различных документах (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной системе).

Итак, одной из основных составляющих механизма закупок является их информационное обеспечение. В соответствии с Законом «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в настоящее время функцию информационного обеспечения закупок играет единая информационная система, которая представляет собой общедокументальный информационный ресурс, на котором размещается вся информация, касающаяся организаторов торгов, конкурсной документации, способах, сроках и иных параметров закупок и торгов. В единую информационную систему интегрированы информационные системы о закупках регионального и местного уровней, а также информационные системы о закупках в отдельных отраслях. Порядок размещения каждого указанного вида информации, а также документов, определены соответствующими подзаконными правовыми актами.

Важную роль в информационном обеспечении закупок играют реестры, которые размещаются в ЕИС, такие, как реестр контрактов, заключенных заказчиками; реестр банковских гарантий; реестр недобросовестных поставщиков; реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний (п. 6, 7, 9, 10 ст.4 Закона о контрактной системе) [1-8]. Эти реестры также оставляют отдельные блоки информационных систем, ведение которых включено в функции различных уполномоченных государственных органов исполнительной власти.

С начала 2019 года только электронным способом осуществляются такие способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок, запрос предложений, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс проводятся исключительно в электронной форме с использованием ЭТП. Электронный формат указанных способов осуществления закупок является действенным способом недопущения коррупционных правонарушений в данной сфере. С 1 января 2020 года также в обязательном порядке в ЕИС организаций, участвующих в закупках, что с технической точки зрения упростило размещение информации участников закупочного процесса.

В связи с этим новшеством стало внедрение доработанной государственной информационной системы «Независимый регистратор» (далее – ГИС НР), которая предусматривает:

- автоматический мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС и ЭТП;
- автоматическую фиксацию всех действий и событий на ЭТП при проведении электронных процедур по Закону № 44-ФЗ;
- видеofиксацию действий участников контрактной системы (с использованием плагина ГИС НР).

С начала 2020 года также действует функционал по формированию и подписанию документов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме. Доверенным оператором по электронному документообороту является Федеральное казначейство.

Подводя итоги важно отметить, что одной из основных составляющих механизма закупок является их информационное обеспечение. В соответствии с Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в настоящее время функцию информационного обеспечения закупок играет единая информационная система, которая представляет собой общедоверенный информационный ресурс, на котором размещается вся информация, касающаяся организаторов торгов, конкурсной документации, способах, сроках и иных параметров закупок и торгов. В единую информационную систему интегрированы информационные системы о закупках регионального и местного уровней, а также информационные системы о закупках в отдельных отраслях.

В информационной системе содержатся такие блоки информации, как извещения о закупках, данные о покупателях и заказчиках, тендерная документация, условия и порядок реализации конкурсов и иных форм закупок и т.д. Особенностью размещения информации о закупках является четкая регламентация этих процессов нормативными актами как в федеральных законах, так и в подзаконных правовых актах.

Список литературы

[1] Бурлаков Н.А. Совершенствование регионального механизма информационного обеспечения процесса управления государственными закупками. / Н.А. Бурлаков. // Креативная экономика. – 2018. № 2. 37-42 с.

[2] Кузнецова Н.В. Правовые основы информационного обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд. / Н.В. Кузнецова. // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2018. № 2. 76-82 с.

[3] Куемжиева С.А. Роль и значение информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок для ее участников. / С.А. Куемжиева. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. № 3. 63-69 с.

[4] О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)»: Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 № 65 (ред. от 09.06.2010). // Собр. законодательства РФ. – 2002. № 5. Ст. 531.

[5] О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон

от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021). // Собр. законодательства РФ. – 2013. № 14. Ст. 1652.

[6] О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1091 (ред. от 27.12.2019). // Собр. законодательства РФ. – 2013. № 49. Часть VII. Ст. 6434.

[7] Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке: Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 № 908 (ред. от 30.05.2017). // Собр. законодательства РФ. – 2012. № 38. Ст. 5120.

[8] Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (постатейный). / Н.А. Краев. – М.: Деловой двор, 2020. 160 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Burlakov N.A. Improvement of the regional mechanism for information support of the public procurement management process. / N.A. Burlakov. // Creative Economy. – 2018. No. 2. 37-42 p.

[2] Kuznetsova N.V. Legal basis for information support of procurement for state and municipal needs. / N.V. Kuznetsova. // Bulletin of the O.E. Kutafina. – 2018. No. 2. 76-82 p.

[3] Kuemzhieva S.A. The role and importance of information support of the contract system in the field of procurement for its participants. / S.A. Kuimzhiev. // Humanities, socio-economic and social sciences. – 2019. No. 3. 63-69 p.

[4] On the federal target program "Electronic Russia (2002-2010)": Resolution of the Government of the Russian Federation dated January 28, 2002 No. 65 (as amended on 09.06.2010). // Collected legislation of the Russian Federation. – 2002. No. 5. Art. 531.

[5] On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs: Federal Law dated April 05, 2013 No. 44-FZ (as amended on February 24, 2021). // Collected legislation of the Russian Federation. – 2013. No. 14. Art. 1652.

[6] On uniform requirements for regional and municipal information systems in the procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs: Resolution of the Government of the Russian Federation of November 28, 2013 No. 1091 (as amended on December 27, 2019). // Collected legislation of the Russian Federation. – 2013. No. 49. Part VII. Art. 6434.

[7] On the approval of the Regulation on the placement of information on procurement in the unified information system: Resolution of the Government of

the Russian Federation of September 10, 2012 No. 908 (as amended on 05/30/2017). // Collected legislation of the Russian Federation. – 2012. No. 38. Art. 5120.

[8] Kraev N.A. Commentary to the Federal Law "On the Procurement of Goods, Works, Services by Certain Types of Legal Entities" (itemized). / N.A. Kraev. – М.: Delovoy dvor, 2020. 160 p.

© *Е.В. Ткаченко, М.Б. Двинский, 2021*

Поступила в редакцию 24.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Ткаченко Е.В., Двинский М.Б. Информационное обеспечение государственных закупок // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 82-88. URL: <https://ip-journal.ru/>